

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshlikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1:28(093)

Шеров Мансур Болтаевич

Чирчик олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти

Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, майор

e-mail: mansurserov444@gmail.com

(Ўзбекистон, Тошкент)

**ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589783>**АННОТАЦИЯ**

Дунё микёсида содир бўлаётган мураккаб ўзгаришлар ва глобал муаммоларни ҳал этишда ҳарбий хизматчиларнинг ўрни ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Сабаби айнан улар тинчликпарвар ғояларни жамият ҳаётига тадбиқ қилишда бевосита иштирок этувчи субъект ҳисобланади. Шу боисдан ҳам бу тизим вакиллари фаолиятини тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик борасидаги янги ташаббус, ғояларини қўллаб-қувватлаш ва жамият барқарорлигини таъминлашда мутлоқ янги тафаккур маданиятини шакллантириш долзарб аҳамиятга эга. Шу боис бугунги кунда жамиятимизнинг фаол бўғини сифатида Ўзбекистон Республикаси Қурулли Кучлар тизимида тарбияланаётган ёш ҳарбий хизматчиларнинг иқтидори, билими ва маданиятини юксалтириш долзарб ҳисобланади. Бугунги кунда республикамизда илм-фан ва инновация технологияларини ривожлантириш, юқори малакали илмий ва илмий-техник кадрларни тайёрлаш, илмий тадқиқотларнинг таълим ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу эса ҳарбий илм-фан тизимини такомиллаштириш заруратига сабаб бўлмоқда. Мақолада Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари ҳамда йўналишдаги муаммоли масалалар ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳарбий хизматчи, тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, креативлик, креатив тафаккур, инновация, замонавийлик, илмийлик, тактик мулоҳаза, диалектга оид креативлик.

Шеров Мансур Болтаевич

старший преподаватель кафедры Гуманитарных наук,

Чирчикского высшего танкового командно-инженерное училище

(Ўзбекистон, Ташкент)

**ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ**

АННОТАЦИЯ

Дунё микёсида содир бўлаётган мураккаб ўзгаришлар ва глобал муаммоларни ҳал этишда ҳарбий хизматчиларнинг ўрни ҳам алоҳида аҳамият касб этади. Сабаби айнан улар тинчликпарвар ғояларни жамият ҳаётига тадбиқ қилишда бевосита иштирок этувчи субъект ҳисобланади. Шу боисдан ҳам бу тизим вакиллари фаолиятини тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик борасидаги янги ташаббус, ғояларини қўллаб-қувватлаш ва жамият барқарорлигини таъминлашда мутлоқ янги тафаккур маданиятини шакллантириш долзарб аҳамиятга эга. Шу боис бугунги кунда жамиятимизнинг фаол бўлиши сифатида Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар тизимида тарбияланаётган ёш ҳарбий хизматчиларнинг иқтидори, билими ва маданиятини юксалтириш долзарб ҳисобланади. Бугунги кунда республикамизда илм-фан ва инновация технологияларини ривожлантириш, юқори малакали илмий ва илмий-техник кадрларни тайёрлаш, илмий тадқиқотларнинг таълим ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу эса ҳарбий илм-фан тизимини такомиллаштириш заруратига сабаб бўлмоқда. Мақолада Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари ҳамда йўналишдаги муаммоли масалалар ижтимоий-фалсафий жиҳатдан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ҳарбий хизматчи, тинчликпарварлик, инсонпарварлик, ватанпарварлик, креативлик, креатив тафаккур, инновация, замонавийлик, илмийлик, тактик мулоҳаза, диалектга оид креативлик.

КИРИШ

Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантириш Қуролли Кучларимизда ҳарбий-илмий фаолиятни такомиллаштириш, истеъдодли ёшларни ҳарбий-илмий фаолиятга жалб этиш, илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ҳамда ҳарбий соҳадаги илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг бутун комплексини ташкил этишда устувор ўринни эгаллайди. Бу эса ҳарбий хизматчилар томонидан ишлаб чиқилган инновацион ташаббуслар асосида ҳарбий-илмий ва илмий-амалий ишларни амалга ошириш имкониятини юзага келтиради. Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантириш ҳарбий таълимнинг тегишли йўналишлари бўйича таълим жараёни доирасида қўллаш учун янги ўқув дастурлар, дарсликлар ва масофавий ўқитиш воситаларини яратиш жараёнида қўл келади.

МАЗМУНГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Ҳар бир шахсда креатив тафаккурни шакллантириш тўғрисидаги илмий-фалсафий концепциялар шаклланиши жиҳатидан ўзининг узоқ ва бой тарихига эга. Жумладан, бу муаммонинг мантиқий-фалсафий таҳлили дастлаб, Платон, Аристотель, Стоиклар, янгиплатончилар мактаби вакиллари томонидан амалга оширилган. Шунингдек, бу даврда креатив тафаккурни шакллантиришнинг диалогик табиати, манбаси, космологик асоси ҳусусида Гераклит, Сукрот, Платон, Аристотеллар ҳам ўз муносабатларини билдириб ўтганлар.

Шахсда креатив тафаккурни шакллантиришнинг муҳим томонларини тадқиқ қилишда Шарқ файласуфлари Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Ал-Хоразмий ва бошқаларнинг қарашлари муҳим илмий-амалий қийматга эга. Кейинчалик креатив тафаккурни шакллантиришнинг рационал асослари ва эпистемологик муаммолари Ф.Бэкон, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, И.Кант, Гегел, М.Шиллер, Ницше ва бошқа файласуфлар таълимотларида таҳлил қилинган.

А. Азизкулов креативликни ижодий фаолият сифатида таҳлил қилиб, “Ижод инсонни янги моддий ва маънавий кадриятларни яратишга қаратилган мураккаб руҳий-маънавий фаолиятдир. Инсон томонидан табиий борлиқни ўзлаштириш ва ўзгартириш фаолияти фақат ижодий ёндашув натижасида содир бўлади. Айнан, ижодкорлик фаолияти орқали инсон табиатдан ажралиб чиқди ва уни ўзига бўйсундирди” деб таъкидлайди. Мазкур тадқиқотда илмий билишнинг тарихийлик, мантиқийлик, объективлик, тизимлилик, ворисийлик, қиёсий таҳлил, анализ ва синтез, умумлаштириш ва конкретлаштириш усуллари истифода этилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳарбий хизматчиларда креатив тафаккурни шакллантириш муаммосини таҳлил қилишда аввало биз ижод нима эканлигига тўхталиб ўтсак мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки креатив тафаккурнинг муҳим манбаи бу ижод ҳисобланади. Инсон фаолиятининг ўзига хос элементи сифатида ижодкорлик муаммоси қадимдан бошлаб чуқур ўрганиб келинмоқда. Бугунги кунда ижодкорлик, яратувчанлик, янгилик яратишга қаратилган фаолият креатив фаолият деб тушунилади. Креатив қобилиятларни фақат янги ғояларни яратишгина учун эмас, балки инсон ҳаёт тарзи ёки шахснинг ички ижодий имкониятларини ривожланишида муҳим ўрин тутаяди. Анъанавий таълим тизимидаги креативлик кўпроқ ахборотни ёдда сақлаш ва фактларни йиғишга асосланганлиги туфайли ҳам шахснинг креативлик қобилиятини етарли даражада ривожлантиришга қодир эмас.

Ижодкорлик инсон феноменининг намоён бўладиган юксак кўриниши бўлишига қарамадан, у энг кам ўрганилган соҳа бўлиб, табиий қонуният сифатида қаралади. Гап шундаки, ижод жараёнининг табиатидаги тасодифанлик, кутилмаганлик аввалбошданок унинг замонавий илмий методларда ўрганиш имкониятини чегаралади. Замонавий фан имкониятлари ижодкорлик табиатининг мавжуд далиллар ва саволларни тўлиқ қониқтирадиган универсал тушунтириш имкониятига эга эмас. Фандаги ижод ўзининг мазмуни ва мундарижасига кўра, санъат ва бошқа соҳалардаги ижоддан фарқланади. Бироқ улар ўзаро умумий жиҳатларга ҳам эга. Бу эса улардаги “психологик жараённинг бир хил” эканида кўринади. Ҳар иккала ижод шаклини меҳнатдан завқ олиш ва илҳомланиш фарқлаб туради. [Абдуллаева М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Т.: 2006. – 5 с.].

Ижод жараёнида даҳолик даражаси аниқланади. “Ҳақиқатдан ҳам, ижод қилишда инсоннинг даҳолик даражаси худо тимсолининг ундаги аксига ўхшаса, ижоддаги бетакрорлик табиатдаги реалликни акс этишига ўхшайди”. Шу боис ҳам инсон адабий ва фалсафий асарларни ёзишга катта қобилияти бўлса ҳам, давлатни бошқариш ёки кашфиётлар қилишга кучи етмаслиги мумкин. Бу ҳолат билан биз инсондаги ижодкорлик бу кўпроқ ташқи реализацияга эмас, балки ички ижодга тааллуқли эканлигини ҳис этамиз. [Бердяев Н.А. Самопознание. - М., Книга, 1991. С.57.].

Қадимги Юнон фалсафасида креативлик ижод манбаи эмас, балки ижоднинг ўзи, яъни ижодий феномендир. Тўғри Арасту (эр. авв. 384-322 й.) ўз қарашларида “креативлик” ва “креатив тафаккур” тушунчаларини ишлатиб, бу икки терминни бир-биридан ажратишга ҳам ҳаракат қилган. Унинг фикрига кўра, “креативлик”- ижодий имкониятдан ижодий воқеликка ўтиш жараёни бўлса, “креатив тафаккур” мазкур жараённинг пировард натижасидир. Бироқ ажабланишлик жойи шундаки, мутафаккирнинг кейинги мулоҳаза ва қарашларида ушбу ҳулоса ривожланмай қолган, бунинг устига ҳар иккала тушунча айнан бир-бирига ўхшаш, тўлдирувчи мазмунда ишлатилган. “Ижод ўз-ўзини англашдаги детерминаллашган фаолият бўлиб, у билимнинг янгидан-янги сифат кўрсаткичларини юзага келтиради”. [Зубов В.П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. Изд.3. – М.: УРСС, 2009. – 368 с.].

Креативлик мантикий жиҳатдан ижодий тафаккурнинг ўзига хос шакли ёки ўзига хос усули бўлиб, бунда у кўпинча предмет ёки ходиса тўғрисида тўғри ижодий фикр юритиш, ҳулоса чиқариш, ижодий фикрлар изчиллигини таъминлаш каби вазифани бажаради. Креативлик ва ақл (интеллект)ни ажратиш талқин қилиш Сукротдан бошлаб, Афлотун, Арасту ва кейинчалик Кант, Гегель фалсафаларида ҳам алоҳида аҳамият касб этган. Ижодий жараёни Афлотун “руҳланиш” ва “илоҳий куч” атамалари орқали асослашга интилади. “Шоир санъати ва билими билан ижод қилмай, балки илоҳий қувватдан ижод қилади” [Платон. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 161].

Ҳар қандай шахснинг ақлий тараққиёти даражаси илмий ёки (бугунги кунда фан билан узвий боғлиқ бўлган) техникавий билими, ижодий, креатив фикр юрита олиши билан белгиланади. Инсон нафақат ташқи муҳитда, балки ўзида ҳам ўзгариш ясайди.

Унинг учун ҳам фан ва техника жадал ривожланаётган, ижтимоий муносабатлар янгиланаётган ҳозирги замонда ёшларни креатив фаолият, ижодга ўргатиш, ижодий

қобилиятли шахсларни шакллантириш масалалари айниқса долзарб аҳамият касб этади” . [Мусинова Р.Ю. Талабалар тафаккурида ижодийлик ва креативликни шакллантириш муаммоси// Замонавий таълим / Современное образование 2019, 3(76). -Б.10.]

Ҳарбий мутахассис креативлиги, ўқув фаолияти жараёнида курсант ривожланиб, шахс тараққиёти структурасида профессионал хизмат жараёнида ижодий стилини аниқлайди; мақсадга эришишнинг турли янги усуллари ва ҳар томонлама ёндашувларини топа олади; кетма-кетликда, аниқ ва мустақил равишда олдига қўйилган вазифаларни еча олади; қабул қилган қарорлари оқибатини олдиндан прогноз қила олади.

Курсантлар креативлигини ривожлантиришнинг тузулмавий-таркибий модели, шахсий тайёргарлик ва муаммоли ёндашувларга асосланади, ҳамда ўз ичига мақсад, вазифа, функцияларни, тамойилларни, омилларни, қонуниятларни, иш йўналишларини, шакл ва методларини олади.

Техник мутахассислик курсантлари креативлигини ривожлантириш технологияси гуманитар фанларни ўрганиш жараёнида юқори ҳарбий-зқув методлар, таълим восита ва шакллари сифатида курсантлар креативлигини самарали ривожлантиришга хизмат қилади.

ХУЛОСА

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш орқали англашилдики:

Ўзбекистон ҳарбий хизматчиларида креатив тафаккурни шакллантиришнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари қуйидаги хулосаларга келиш ва тавсиялар ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилди:

1. Фалсафий нуқтаи-назардан қараганда, ижодкорлик - бу янги ёндашувлар ва янги моддий ва маънавий қадриятларга бўлган эҳтиёжни ошиб бориши, инсонга хос яратувчанлик қобилиятидир. Бу инсонга маънавий-руҳий хотиржамлик беради, ўзини эркин ҳис қилган ҳолда ҳам онгли, ҳам онгсиз равишда янги билим ва тажрибага эга бўлиш кўникмасини шакллантиради. Янги ижодий маҳсулотларни яратиш кўп жиҳатдан ижодкорнинг шахсиятига ва унинг ички мотивациясининг кучига боғлиқ. Ижод бу мураккаб жараён шу сабабли инсонга хос бўлган креатив тафаккурни шакллантиришда бу ҳодиса алоҳида аҳамият касб этади. Креатив тафаккур бу мустақиллик ва танқидий фикрлаш, турли даражадаги муаммоларни ўзига хос тарзда ечиш демакдир. Креатив тафаккур бу инсонлар томонидан умумий тарзда қабул қилинган қарорларга ўзгача муносабат билдириш ёки бу борада кўплаб муқобил фикрларни илгари суриш қобилияти, таваккал қилишга тайёрлик, ахборотни тезлик билан қайта ишлаш қобилиятининг мавжудлигидир.

2. Креатив фикрлаш - бу диалектик фикрлашнинг энг юқори шаклидир. Бундай ҳолда, атипик, ностандарт тактик вазиятларни, вазифаларни мустақил равишда ҳал қилиш, уларнинг ечимига янгилик киритиш ва янги фокуслар ва ҳаракат усулларини топиш муҳим. Шундай қилиб, тактик фикрлаш бу ижодий фикрлашдир, чунки жанговар амалиётда иккита мутлақо бир хил тактик созлашлар, жанглар, шунингдек, стандарт ҳолатлар ва маълумотлар тўлиқ равишда намоён бўлмайди. Бундай муҳитда қўмондон шартли вазиятни тезда баҳолаши, тезлик билан тегишли қарор қабул қилиши ва уни амалга ошириши талаб этилади. Буни ижодий тактик фикрлаш жараёни билан амалга ошириш мумкин. Тактик тафаккур ва умуман инсон тафаккури назария, урушлар, ҳарбий машқлар, кейинчалик муҳим ғояларга айланган муҳим ижодий фикрлар асосида ривожланади. Шунинг учун курсантлар ўртасида тактик тафаккурни шакллантириш учун уларни юксак даражадаги билимлар билан қуроллантириш керак бўлади.

3. Ҳарбий кадрларни тайёрлаш кўп жиҳатдан офицерларнинг креатив тафаккурини шакллантириш жараёни ва ривожланиш истиқболлари билан белгиланади, бу эса ўз навбатида жамиятни ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий шароитлари, замонавий ҳарбий-техник тараққиёт, ҳозирги даврда ҳарбий ишланмаларнинг ҳолати ва ривожланиш истиқболлари билан характерланади. Ҳарбий ўқув юртларида офицерларни тайёрлаш уларнинг умумий маълумот даражаси, маданияти, интизоми, ҳарбий-касбий билим, кўникма, ижодий фикрлаш қобилиятига эгаллиги ва зарурий ахлоқий ва жанговар фазилатларни шакллантириш жараёнидир. Ушбу муаммоларнинг ечими ҳарбий хизматчи фаолиятидаги креатив тафаккурни

шакллантириш билан боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Олий ҳарбий мактаб бу нафақат олий умумий маълумот ва касбий тайёргарлик мактаби, балки бу, энг аввало, курсантларда кенг дунёқарашни шакллантириш, бой тасаввурларни юзага келтирадиган, мақсадга мувофиқ фаолият юритишга ундайдиган, ижодий фикрлаш маданиятини шакллантирувчи ўзига хос таълим масканидир.

4. Илмий-фалсафий ва педагогик адабиётларни ўрганиш, конференция материаллари таҳлили, олий ҳарбий ўқув юртларида юқори малакали офицерларни тайёрлаш муаммоларини ҳал қилиш тажрибасини умумлаштириш, биринчи навбатда, олий ўқув юртларининг ҳарбий мутахассисларини тайёрлаш ва уларга амалда қўлланиладиган талаблар ўртасидаги тафовут ўсиб бораётганлигини кўрсатиб турибди; иккинчидан, ўқув материаллари ҳажмининг кўпайиши билан дарс соатларининг қисқариши уларда мустақил билим олишга бўлган талабни ошишига сабаб бўлмоқда.

5. Курсантлар ўртасида креатив ижодий ёндашувни шакллантириш кўрсаткичлари - мотивацион ва ижодий фаоллик ва касбий фаолиятни ривожлантиришда шахсий позицияни мавжудлиги, касбий амалий муаммоларни ҳал қилиш усуллари ва услубларини билиш, улардан ижодий фойдаланиш, ижодий фикрлашни ривожлантириш, ўзининг ҳиссий ва ихтиёрий фазилатлари (қатъиятлилиқ, самарадорлик, ўз ҳаракатларини бошқариш қобилияти, фаолиятдан қониқиш), ўзини ўзи кадрлаш ва ижодий фаолиятини таҳлил қилиш ва бошқалардан иборат бўлади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. МИРЗИЁЕВ Ш. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалиқ қоидаси бўлиши керак.-Тошкент: «Ўзбекистон», 2017. - 104 бет.
2. ПЛАТОН. Избранные диалоги. М.: Художественная литература, 1965. С. 161
3. АБУ НАСР ФОРОБИЙ. Фозил одамлар шаҳри. - Тошкент, 1993. 105 бет.
4. АБДУЛЛА АВЛОНИЙ. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. –Т.: Ўқитувчи, 1992. 160 бет.
5. АБДУЛЛАЕВА М., Покачалов Г. Философские проблемы методологии науки: Т.: 2006. – 5 с.
6. БЕРДЯЕВ Н.А. Самопознание. - М., Книга, 1991. С.57.
7. ЗУБОВ В.П. Аристотель: Человек. Наука. Судьба наследия. Изд.3. – М.: УРСС, 2009. – 368 с.
8. МУСИНОВА Р.Ю. Талабалар тафаккурида ижодийлик ва креативликни шакллантириш муаммоси // Замонавий таълим / Современное образование 2019, 3(76). -Б.10.
9. АЗИЗИҚУЛОВ А.А. Илмий ижодиётида рационаллик ва нораціоналлик: концептуал таҳлилий ёндашувлар: Дис. Фал. фан. ном.; Самарқанд, 2007. 146 бет.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000